

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH

Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Eine vergleichende Fallstudie von Kohäsionsmitteln bei Gebärdensprachdolmetschenden

Eingereicht von: Gilbert Parati

Begleitung: Dr. Sarah Ebling

Abgabe: 19. Februar 2018

Abstract

Kohäsion ist ein wichtiges Kriterium für Texte und insbesondere auch für Verdolmetschungen. Der Forschungsgegenstand dieser Arbeit ist die Kohäsion beim Simultandolmetschen in Gebärdensprache.

Es soll untersucht werden, ob sich Unterschiede in der Nutzung des Raums für Kohäsion zwischen Gebärdensprachdolmetschenden mit unterschiedlicher Erfahrung zeigen.

In einer linguistischen Studie wurden simultan Verdolmetschungen von Gebärdensprachdolmetscher erhoben und verglichen.

Sie liefert Hinweise das bestimmte Kohäsionsmittel, welche für räumliche Referenzierung genutzt werden, von erfahreneren Gebärdensprachdolmetschenden häufiger eingesetzt werden.

Schlagwörter: *Gebärdensprache, Dolmetschen, Textkohäsion*

Danksagungen

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Personen bedanken, die mich unterstützt und zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben:

- Dr. Sarah Ebling für die methodische Beratung.
- Den beiden Probandinnen welche sich für die Aufnahmen der Erhebung zur Verfügung gestellt haben. Ohne ihr Mitwirken wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.
- Dem Team um Dr. Jörg Keller (Dawei Ni, Petrea Bürgin, Aline Meili, Ed. M. Prof. Patricia Hermann Shores) vom Projekt „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Gebärdensprachen“ für die Anregungen zur Themenwahl, das zur Verfügung stellen von Ressourcen für die Erhebung und die fachliche Unterstützung.
- Heidi Stocker und Katja Tissi für die Unterstützung und das Mitwirken bei der Erhebung
- Lisa Arter für die Mithilfe bei der Erhebung, das Gegenlesen der Arbeit und die wertvollen Verbesserungsvorschläge

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Überblick und Motivation.....	4
1.2	Fragestellung	7
1.2.1	Forschungsfrage.....	7
1.2.2	Hypothesen.....	8
2	Theorie	9
2.1	Textualität	9
2.2	Kohärenz und Kohäsion	10
2.3	Kohäsionsmittel.....	11
2.3.1	Wiederholung	12
2.3.2	Pro-Formen.....	13
2.3.2.1	Pronomen im Deutschen	13
2.3.2.2	Pronominale Referenz in Gebärdensprachen	14
2.3.2.2.1	Gebärdenraum	14
2.3.2.2.2	Index	14
2.3.2.2.3	Fingerorte.....	16
2.3.2.2.4	Personalmorpheme	16
2.3.3	Verben.....	17
2.3.4	Klassifikatoren.....	17
2.4	Kohäsion beim Dolmetschen	18
2.5	Verwandte Studien.....	19
3	Erhebung	22
3.1	Forschungsmethode	22
3.2	Teilnehmer	22
3.3	Darstellung des Erhebungsverfahrens	23
3.4	Ausgangstext für die Verdolmetschung	24
3.5	Transkription	24
3.6	Resultate	25
3.7	Diskussion der Ergebnisse.....	27
3.7.1	Betrachtung eines Textabschnitts.....	27
3.7.2	Schwächen der Methode	30
3.7.3	Beantwortung Hypothesen und Fragestellung.....	32
4	Zusammenfassung	33
5	Literaturverzeichnis	35
6	Abbildungen und Tabellen	38
6.1	Abbildungsverzeichnis	38
6.2	Tabellenverzeichnis	38
6.3	Glossenverzeichnis	39
7	Anhang	40
7.1	Transkriptionsregeln.....	40
7.2	Transkriptionen	50

1 Einleitung

1.1 Überblick und Motivation

Die Grammatik von Gebärdensprachen beinhaltet dieselben universellen linguistischen Funktionen wie alle anderen natürlichen Sprachen (Boyes-Braem, 1995). Vergleicht man jedoch die deutsche Lautsprache mit der Deutschschweizer Gebärdensprache, werden diese Funktionen teilweise durch völlig andere Formen verwirklicht. Es gibt Formen im Deutschen, beispielsweise Wörter oder Flexionen, welche grammatische Funktionen erfüllen, die keine identische Entsprechung in der Gebärdensprache besitzen (ebd.). Dies schliesst Wort für Wort Übersetzungen von Texten in die Gebärdensprache aus.

Gebärdensprachen unterscheiden sich von Lautsprachen in der Modalität, welche bei ihnen visuell-gestisch ist (ebd.). Dieser Modalitätsunterschied, insbesondere die Artikulation der Gebärden im dreidimensionalen Raum, ermöglicht grammatische Formen die es wiederum in den Lautsprachen nicht gibt. Diese Nutzung des Raums stellt deshalb eine wichtige Möglichkeit dar um innerhalb eines gebärdensprachlichen Textes Verbindungen an der Textoberfläche herzustellen (Hansen, 2012).

Gebärdensprachdolmetscher¹ übertragen einen Text aus der Lautsprache in die Gebärdensprache oder auch in die andere Richtung². Bei der Translation sollen weder Inhalte verloren gehen, noch hinzugefügt werden. Das bedingt, dass auch die Verbindungen an der Textoberfläche über (Teil-)Sätze hinweg, erhalten bleiben (Gerzymisch, 2013). Für den Dolmetschprozess bedeutet dies, dass der Dolmetscher nicht einfach die, zu den Wörtern die er hört, passenden Gebärden (resp. Wörter zu Gebärden) liefern kann. Er muss den Inhalt des Ausgangstextes selbst verstehen, die Bezüge zu bereits Erwähntem bemerken und diese dann mit den spezifischen Formen der Zielsprache wiedergeben.

Bei einer Übertragung von der Laut- in die Gebärdensprache bedeutet dies nebst Paraphrasierungen und dem Einsatz von non-manuellen Komponenten der Gebärdensprache, auch dass Gebrauch vom Raum gemacht werden muss, indem gegebene Bezüge aus der Lautsprache räumlich in die Gebärdensprache abgebildet werden. Dazu trifft der Dolmetscher laufend Entscheidungen diese Referenzen räumlich zu platzieren. Zusätzlich muss er sich diese auch

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

² Es gibt auch Kommunikationssituationen welche die Übersetzung von einer Gebärdensprache in eine andere erfordern.

merken, damit später wieder Rückbezüge gemacht werden können. Es scheint einleuchtend, dass dies umso schwieriger fällt, je mehr Referenzen innerhalb eines Textes aufrechterhalten werden müssen oder dicht aufeinander folgen. Es müssen dann mehr Positionen im Raum differenziert werden.

Nach meiner Erfahrung als Gebärdensprachdolmetscher in der Ausbildung stellt dieser Anspruch mehrere grosse Herausforderungen dar. Man kann sich leicht auf das Übertragen kleiner Bedeutungsinhalte beschränken und die Textbezüge ausser Acht lassen, so dass diese in der Übersetzung verloren gehen. Diese Auslassungen scheinen nach meiner persönlichen Beobachtung ein grösseres Problem bei der Übersetzungsrichtung von Laut- in Gebärdensprache zu sein als umgekehrt. Wenn wir sprechen, hören wir gleichzeitig auch was wir sagen und gerade Fehlendes fällt uns sogleich selbst auf. Diese Selbstbeobachtung ist beim Gebärden nicht so beiläufig und unmittelbar gegeben. Zudem kostet ein solches "Self-Monitoring" auch immer kognitive Kapazität, welche beim Dolmetschen durch die verschiedenen parallellaufenden Prozesse begrenzt verfügbar ist. Möglicherweise stellt auch das sich Merken von räumlichen Bezügen und deren Verarbeitung eine zusätzliche Belastung dar. Es scheint möglich, dass aufgrund diesen anderen Belastungen dann nicht mehr genügend Kapazität frei ist, sich ausreichend der Kohäsion in der Zieltextproduktion zu widmen und diese deshalb während der Translation verloren gehen kann. Als Resultat müssen die Rezipienten dann die Lücken selbst schliessen. Man kann sich vorstellen, dass dadurch das Verstehen für sie anstrengender wird und in ungünstigen Fällen auch zu falschen Interpretationen und Missverständnissen führen kann.

Nebst dem Vermeiden von Auslassungen oder gar Fehlern in der Kohäsion, stellt sich auch noch der Anspruch an den Dolmetscher, diese möglichst effizient zu produzieren. Die zur Verfügung stehende Zeit für die Satzproduktion ist beschränkt, da sie durch den Sprecher des Ausgangstextes vorgegeben wird. Durch das schnelle Verweisen auf bereits etablierte räumliche Referenzen, kann gegebenenfalls das überflüssige Wiederholen von Gebärden vermieden werden.

Es scheint ebenfalls von Vorteil zu sein die Kohäsion auf Anhieb möglichst eindeutig zu bilden. Wenn wir frei sprechen oder gebärden, können wir jederzeit Klarstellungen hinzufügen. Nach einem gedolmetschten Satz nachträglich Informationen hinzuzufügen oder gar den Satz nochmals neu aufgebaut zu gebärden kostet Zeit, in welcher der Sprecher des Ausgangstexts

möglicherweise schon weitere Sätze produziert hat. Hier kommt hinzu, dass die Dolmetschenden in der Regel kein oder begrenztes Wissen haben, wie sich der Text weiterentwickeln wird. Sie können also im Gegensatz zu jemandem, der einen Text frei gebärdet, nicht eine günstige Satzstruktur oder räumliche Referentenplatzierung vorausplanen.

Man kann vermuten, dass Gebärdensprachdolmetscher mit einem jüngeren Gebärdenspracherwerbssalter und weniger Dolmetschpraxiserfahrung mehr Mühe haben mit diesen Herausforderungen umzugehen als erfahrenere Dolmetscher. Es stellt sich dann die Frage, wo der Flaschenhals in der Performanz der Dolmetscher liegt. Profitieren sie vor allem von einer längeren Spracherwerbsdauer und der damit verbundenen Automatisierung der Referenzstrukturen oder handelt es sich mehr um eine Frage der antrainierten kognitiven Kapazität für den Dolmetschprozess?

Weitere mögliche Fragen sind: Decken sich die Einschätzungen der Dolmetscher über die Qualität ihrer Kohäsion mit denen von gehörlosen Rezipienten? Welche Formen der Kohäsionsbildung bereiten besonders Mühe?

Diese Arbeit beschreibt einige Möglichkeiten von Kohäsionsmitteln in Gebärdensprachen welche mit einer Nutzung des Raumes verbunden werden können und versucht festzustellen, wie sich deren Einsatzhäufigkeit mit fortschreitender Erfahrung von Gebärdensprachdolmetschern entwickelt.

Ziel ist es Erkenntnisse über die Strategien von erfahrenen Dolmetschern zu gewinnen, welche Beginner im Berufsfeld noch fehlen. Diese könnten helfen zu erkennen, wie sich die Kompetenzen für gute Kohäsionsbildung besser entwickeln liessen.

1.2 Fragestellung

1.2.1 Forschungsfrage

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Kohäsionsbildung beim Simultandolmetschen in die Gebärdensprache. Dabei liegt der Fokus auf Referenzbezügen im Text, welche durch die Nutzung des dreidimensionalen Raumes gemacht werden. Diese Arbeit widmet sich der Vermutung, dass es besser gelingt die Kohäsion des Ausgangstextes in den Zieltext abzubilden, wenn der Raum intensiver genutzt wird.

Für diese Arbeit soll die folgende Annahme gelten: Der bei in einer simultanen Verdolmetschung in die Gebärdensprache entstehende Text eines *erfahrenen* Dolmetschers zeigt eine stärkere Kohäsion im Vergleich zu dem Text eines *wenig erfahrenen* Dolmetschers. Dazu geht weniger der gegebenen Kohäsion aus dem Ausgangstext verloren oder es wird sogar etwas hinzugefügt um den Text expliziter zu gestalten. Diese Annahme wird mit Resultaten aus der Studie von McDermid (2014b) begründet.

Das mentale Aufrechterhalten eines solchen räumlichen Bezugssystems und das korrekte Einsetzen der manuellen Gebärden um diese Verknüpfungen zu etablieren, stellt eine kognitive Leistung dar. Diese und die anderen Herausforderungen des Dolmetschprozesses³ welche gemeistert werden müssen, konkurrenzieren möglicherweise untereinander um ein begrenzte kognitive Kapazität des Dolmetschers. Eine mögliche Begründung für die bessere Leistung erfahrener Dolmetscher könnte also sein, dass bei ihnen die kognitive Kapazität für den Dolmetschprozess einfach besser trainiert ist. Es könnte aber auch sein, dass bei ihnen die Verwendung von Raumbezügen durch die längere Sprachpraxis stärker automatisiert ist und sie bessere Strategien besitzen, um das räumlichen Referenzsystem während des Dolmetschens einzusetzen. Deshalb soll in dieser Arbeit versucht werden die folgende Frage zu beantworten:

Wird der Raum zur Bildung von Kohäsion beim simultanen Dolmetschen in die Gebärdensprache von erfahrenen Gebärdensprachdolmetschern mehr genutzt?

³ Der Dolmetschprozess stellt eine hohe kognitive Belastung dar, weil gleichzeitig rezipiert, verarbeitet und produziert wird.

1.2.2 Hypothesen

Wie im Literaturteil erläutert wird, stellen Indexe eine Möglichkeit dar, um mit manuellen Gebärden Referenzen im Raum zu etablieren und abzurufen. Für diese Arbeit wird angenommen, dass eine Raumnutzung die der Kohäsion dient, positiv korreliert mit dem Einsatz von manuellen Gebärden, die für Referenzen im Raum genutzt werden.

Lässt man diese Annahme gelten, kann uns die Untersuchung von Indexen Hinweise zur Beantwortung der Forschungsfrage geben. Dazu soll die folgende Hypothese geprüft werden:

Hypothese 1a:

Indexe werden von *erfahrenen* Gebärdensprachdolmetschern bei einer simultanen Verdolmetschung in die Gebärdensprache häufiger eingesetzt, als von *wenig Erfahrenen*.

Die Personalmorpheme PERSON und SELBST können zusätzlich der jeweils beinhalteten Bedeutung auch räumlich platziert werden. Sie können so ähnlich wie Indexe Bezüge herstellen, diese also ergänzen oder sogar ersetzen. Deshalb sollen diese ebenfalls betrachtet werden. Dazu soll die nächste Hypothese geprüft werden:

Hypothese 1b:

Die **Personalmorpheme PERSON und SELBST** werden von *erfahrenen* Gebärdensprachdolmetschern bei einer simultanen Verdolmetschung in die Gebärdensprache häufiger eingesetzt, als von *wenig Erfahrenen*.

Wie ebenfalls im Literaturteil erläutert wird, können Verortungen, wenn sie einmal etabliert sind, genutzt werden um Beziehungen zwischen Subjekten, Objekten und Verben darzustellen, indem bei letzteren Anfang- und Endpunkte der Bewegung im Raum flektiert werden. Der Gebrauch dieser Technik bedingt also, dass Verortungen existieren. Ein häufigerer Einsatz solcher Verortungen, wäre ein weiteres Indiz für eine stärkere Raumnutzung. Deshalb soll auch noch die folgende Hypothese geprüft werden:

Hypothese 2:

Verben welche räumlich flektiert sind um Referenzbezüge herzustellen werden von *erfahrenen* Gebärdensprachdolmetschern häufiger eingesetzt, als von *wenig Erfahrenen*.

2 Theorie

2.1 Textualität

Im umgangssprachlichen Gebrauch wird unter einem Text meist eine in schriftlicher Form festgehaltene Sprachproduktion verstanden. In Gebärdensprachen fehlt ein Pendant zu Schriftbildern in Lautsprachen. Deshalb könnte man auf Antriebe annehmen, dass sich in Gebärdensprachen gar keine Texte verfassen lassen. Es gibt zwar Notationssysteme für Gebärdensprachen wie SignWriting⁴ oder HamNoSys⁵ diese sind jedoch meist für spezifische Verwendungszwecke entwickelt worden. Meist sind sie eher umständlich in der Verwendung und werden vorwiegend im wissenschaftlichen Bereich benutzt (Boyes-Braem, 1995). Auf alle Fälle hat sich noch kein Schreibsystem für Gebärdensprachen durchgesetzt, welches allgemein gültig wäre und sich auch für den für den Alltagsgebrauch praktikabel auf Papier festhalten liesse.

In der Sprachwissenschaft wird der Begriff „Text“ und die Definition, was ein Text ist und was nicht, intensiv diskutiert. Eine einheitliche Definition vom Textbegriff und insbesondere die Notwendigkeit von Schriftlichkeit ist nicht geklärt. (Niggebaum, 2011)

Ein wichtiges Kriterium von Texten ist die „Verdauerung“ von Informationen unabhängig von Raum und Zeit (Ehlich, 2007). Diese ist beispielsweise auch bei den seit Jahrtausenden von Generation zu Generation mündlich überlieferten „Träume“ der australischen Aborigines gegeben (Keller et al., 2017). Auch in den Gehörlosengemeinschaften gibt es gebärdensprachliche Textformen wie Witze, Märchen, Erzählungen und Erklärungen, welche weitergegeben werden. Erzählungen in Gebärdensprache können auch auf Video aufgezeichnet werden. Es bietet sich also an für die Gebärdensprachforschung die Begriffe Text und Textkompetenz weiter zu fassen, nämlich als unabhängig vom schriftlichen Medium (ebd.; Hansen, 2012). Somit kann auch begründet werden, einen in Gebärdensprache übersetzten Text, selbst als Text zu betrachten.

⁴ 1974 entwickelt von Valerie Sutton und auch als Sutton SignWriting bekannt. Mittels Piktogrammen können gebärdensprachliche Äusserungen schriftlich festgehalten werden.

⁵ Das Hamburger Notations System, 1985 an der Universität Hamburg entwickelt, ist ein phonetisches Transkriptionssystem mit einem wissenschaftlichen Fokus. Einzelne Komponenten von Gebärden können differenziert dargestellt werden.

2.2 Kohärenz und Kohäsion

Um den Zusammenhang innerhalb eines Textes zu beschreiben, benutzt die Textlinguistik die Begriffe Kohärenz und Kohäsion. Diese sind nicht immer leicht voneinander abzugrenzen. Kohärenz bezieht sich auf den „inhaltlichen“ Zusammenhang. Dieser entsteht durch den Bezug inhaltliche Elemente aufeinander (Brinker, 2000). Kohäsion hingegen, beschreibt Merkmale des „grammatischen“ Zusammenhangs (ebd.). Kohäsionsmittel sind also syntaktisch-semantiche Verknüpfungen an der Textoberfläche, welche es ermöglichen, in einzelnen Sätzen Verweise auf in anderen Textstellen erwähnte Referenten, also Personen, Objekte oder Sachverhalte, herzustellen. Dazu gehören Pronominalisierungen und das Auftreten von Konjunktionen, aber auch phonologische, morphologische oder lexikalische Phänomene die einen Zusammenhang zwischen Text- oder Äusserungsteilen herstellen (ebd.).

Auch die Gebärdensprachforscherin Hansen (2012) drückt den Unterschied zwischen Kohärenz und Kohäsion wie folgt aus: "Textzusammenhang der durch formale Elemente entsteht wird als Textkohäsion bezeichnet, während der Textzusammenhang durch inhaltliche Elemente und die Aktivierung von Wissensstrukturen bei den Adressaten als Textkohärenz bezeichnet wird."

In (Brinker, 2000, Gert Rickheit/Ulrich Schade, Kohärenz und Kohäsion) sind die folgende Beispiele beschrieben um das intuitive Verständnis von Kohärenz und Kohäsion zu veranschaulichen:

1. *Sie trug den Kopf im Kleid vor sich. Wie ein Känguru sah sie aus.*

In diesen beiden Sätzen finden wir das Pronomen *sie*. Zudem sind in beiden Sätzen die Verben in der dritten Person Singular konjugiert. Es liegt also nahe, dass es sich beide Male um dasselbe Subjekt handelt, vermutlich eine weibliche Person. So ist eine referentielle Identität zwischen den Subjekten in den Sätzen gegeben. Damit besteht eine Kohäsion. Das Bild, welches im ersten Satz beschrieben wird (tragen eines Kopfes im Kleid), passt zum Bild eines Kängurus (welches sein Kind im Bauchbeutel trägt). Damit ist Kohärenz gegeben. Diese bestätigt wiederum die angenommene Kohäsion.

2. *Die Sonne schien blutrot über dem Horizont. Wie ein Känguru sah sie aus.*

Die Kohäsionsmittel im zweiten Beispiel sind dieselben wie im Ersten. Das Bild eines Kängurus passt aber nicht zu dem der Sonne. Wäre ein weiterer Kontext gegeben könnte dieser vielleicht den Bezug erklären, solange wir aber nur diese zwei Sätze haben fehlt die Kohärenz.

3. *Judith trug den Kopf im Kleid vor sich, welches sie dafür eigens wie einen Beutel hochgefaltet hatte. Wie ein Känguru sah sie aus.*

Im Vergleich zum ersten Beispiel sind hier Kohäsion und Kohärenz stärker. Der Namen *Judith* als Nominalphrase im ersten Satz, lässt direkt einen Bezug zu den folgenden Personalpronomen *sie* herstellen. Dies verstärkt die Kohäsion. Es fällt nun auch noch leichter die beiden Bilder zusammen zu bringen, da im Nebensatz eine zusätzliche Erklärung gegeben wird und dort nur schon das Nomen *Beutel* hilft, das Bild einer Kängurumutter vor Augen zu führen. Der weibliche Vornamen *Judith* lässt direkt auf eine weibliche Person schliessen und die folgenden Personalpronomen *sie* können leicht auf diese bezogen werden.

4. *Die Posten dösen. Wie ein Känguru sah sie aus.*

Die Nominalphrase im ersten Satz *die Posten* steht im Plural, diejenige im zweiten Satz *sie* im Singular. Der erste Satz steht im Präsens der zweite im Präteritum. Die Kohäsion fehlt. Es lässt sich auch kein inhaltlicher Zusammenhang herstellen, somit fehlt die Kohärenz.

2.3 Kohäsionsmittel

Die in der Textlinguistik untersuchten Möglichkeiten zur Kohäsionsbildung reichen von (partieller) Rekurrenz (Wiederholung eines bereits eingeführten Lexems oder Morphems), Konektiven (z.B. Satzverbindungen), Pro-Formen (z.B. Pronomen, Adverbien, Pronominaladverbien), Deixis (Verweise auf Wissen welches durch die gegebene Situation, allgemeines Weltwissen oder zuvor bereits im Text eingeführtes Wissen besteht), Substitution (z.B. Synonyme, Metaphern oder Hyperonyme und Hyponyme), Tempus (übereinstimmende Zeitformen oder zeitliche Abfolge von Ereignissen), Ellipsen (Leerstellen) bis zu expliziten Textverknüpfungen (Text verweist auf andere Textstellen z.B. „im ersten Abschnitt“) (Brinker, 2000).

Laut Hansen (2012) ist die Forschung zu Textlinguistik in der Deutschen Gebärdensprache DGS noch lückenhaft. Nach Kenntnis des Autors trifft dies auch auf die Deutschschweizer

Gebärdensprache zu. Es kann hier somit keine umfassende und gesicherte Darstellung zu den DSGS⁶ spezifischen Kohäsionsmittel gegeben werden. Für die in dieser Arbeit relevanten und im folgenden vorgestellten Formen, wird angenommen, dass sich die Ergebnisse der Forschung aus anderen Gebärdensprachen insbesondere der Deutschen Gebärdensprache (DGS), in die DSGS übertragen lassen.

Einige der Möglichkeiten zum Aufbau von Kohäsion, welche in den Lautsprachen untersucht wurden, können analog auch in die Gebärdensprachen übertragen werden. Allerdings bieten Gebärdensprachen durch den Modalitätsunterschied auch eigene Formen der Kohäsionsbildung. Gebärdensprachen benutzen den Raum, bieten gleich zwei Artikulatoren (beide Hände und Arme) und weitere non-manuelle Kommunikationsmittel (Mundbild, Kopf, Oberkörper, Gesichtsausdruck und Blick) (Boyes-Braem, 1995). Insbesondere die Raumnutzung bringt im Vergleich zu Lautsprachen andere Möglichkeiten zur Kohäsionsbildung mit sich und diese ist damit eine wichtige Grundlage für die Verknüpfung von Textteilen in Gebärdensprachen (Hansen, 2012).

2.3.1 Wiederholung

Eine grundlegende Form der Wiederaufnahme eines im Textverlauf bereits eingeführten Referenten ist die Wiederholung (Brinker, 2000).

*Eines frühen Morgens verliess ein **Mann** seine Wohnung um im nahen Wald spazieren zu gehen. Der **Mann** trug einen langen Mantel und einen dunklen Hut. Der schlafende Nachbarshund wurde durch die lauten Schritte des **Mannes** aufgeschreckt.*

Das Wort *Mann* stellt eine Referenz her. Durch die Wiederholung in allen drei Sätzen wird deutlich, dass es sich dabei um einen Protagonisten der Erzählung handelt.

Eine Variante der Wiederaufnahme ist die Verwendung von Gebärden aus demselben Erfahrungsbereich (Hansen, 2012). Dies können beispielsweise Synonyme, Metaphern, Hyperonyme oder Hyponyme sein. Im folgenden Beispiel durch das Wort Herr, das immer noch einen Bezug zum Wort Mann im ersten Satz nahelegt.

⁶ Deutschschweizer Gebärdensprache

*Eines frühen Morgens verliess ein **Mann** seine Wohnung um im nahen Wald spazieren zu gehen.
 Der **Herr** trug einen langen Mantel und einen dunklen Hut.*

Die Wiederaufnahme durch Wiederholungen ist auch in Gebärdensprache möglich. Die selbe Gebärde wird in mehreren Sätzen eines Textes wiederholt verwendet, wie im folgenden Beispiel die Glosse **KIND**.

Glossen 1: Referenten Einführung

pro_IX-ich	DA	KIND
Index		
Personalpronomen "ich"		

Glossen 2: Referenten Wiederaufnahme

pro_POSS-ich	KIND	ZEHN	JAHRE	ALT
Index				
Possessivpronomen "mein"				

2.3.2 Pro-Formen

Textverweise können auch durch Pro-Formen erstellt werden, welche sich auf nominale Bezugselemente beziehen die an einer anderen Textstelle eingeführt werden. (Hansen, 2008a).

2.3.2.1 Pronomen im Deutschen

Im Deutschen stellen Personalpronomina eine solche Pro-Form dar.

*Eines frühen Morgens verliess ein **Mann** seine Wohnung um im nahen Wald spazieren zu gehen.
Er trug einen langen Mantel und einen dunklen Hut.*

Hier stellt das Personalpronomen *er* einen Verweis auf Mann her. Person und Numerus des Pronomens und Mann passen zueinander, was hilft den Bezug herzustellen. Hierbei handelt es sich um einen anaphorischen (rückwärtsgerichteten) Verweis. Es gibt auch kataphorische (vorwärtsgerichtete) Verweise:

*Wenn **er** in den Wald spazieren geht, trägt der **Mann** einen langen Mantel und einen dunklen Hut.*

2.3.2.2 Pronominale Referenz in Gebärdensprachen

Interessant sind die Möglichkeiten zur Bildung von Kohäsion welche Gebärden- von Lautsprachen unterscheidet. Diese ergeben sich unter anderem durch die Modalität welche die Artikulation im dreidimensionalen Raum beinhaltet.

Die Pronomen welche in der deutschen Sprache für pronominale Beziehungen verwendet werden (ich, er, sie, dieses etc.), besitzen keine genau entsprechenden Gebärden Glossen in der Gebärdensprache (Boyes-Braem, 1995). Sie müssen durch etwas anderes ersetzt werden.

2.3.2.2.1 Gebärdenraum

Boyes-Braem (1995) beschreibt wie die Verwendung des dreidimensionalen Gebärdenraums für Ausführungsstellen von Gebärden für grammatikalische Funktionen, unter anderem auch für pronominale Referenz, genutzt werden kann. Hansen (2008a, 2012) schreibt, dass der (Gebärden-) Raum und der Körper der Sprachbenutzer für die referentielle Verkettung verwendet wird, indem ein bestimmter Referent an einen bestimmten Bereich im Gebärdenraum verknüpft wird. Ein solcher Bereich wird von Hansen als „Raum-Ort“ bezeichnet, in der englischsprachigen Literatur ist der Begriff „locus“ geläufig (Hansen, 2008a).

Abbildung 1: Gebärdenraum

2.3.2.2.2 Index

Eine Methode einen solchen „Raum-Ort“ zu etablieren ist die Verwendung eines Index. Dies ist eine Gebärde deren Handform, in der Regel⁷, dem „d“ des Fingeralphabets entspricht. Laut Hansen (2008a) entspricht diese Technik dem Gebrauch von Personalpronomina in der (deutschen) Lautsprache.

⁷ In gewissen Fällen wird ein Index mit der flachen Hand ("b" Handform) ausgeführt. Dies kann beispielsweise eine Höflichkeitsform bei Verweisen auf anwesende Personen darstellen.

Abbildung 2: *MUTTER INDEX_a*

Im Beispiel in Abbildung 2 wird die Gebärde *MUTTER* durch den folgenden Index *INDEX_a* an den Bereich rechts im Gebärdenraum geknüpft. Möchte man sich nun erneut auf *MUTTER* beziehen, muss die Gebärde nicht wiederholt werden. Dies kann nun einfach durch *INDEX_a* erfolgen, indem der ausgestreckte Zeigefinger auf denselben Bereich weist.

Die Gebärde Mutter hat eine fixe Ausführungstelle am Körper (Backe) des Gebärdenden. Es gibt jedoch auch Gebärden, bei denen der im Lexikon festgehaltene Ausführungsort verändert werden kann.

Abbildung 3: *LADEN_a*

Der lexikalisierte Ausführungsort der Gebärde *LADEN* befindet sich direkt vor dem Körper des Gebärdenden. Im Beispiel in Abbildung 3 wird die Gebärde *LADEN* stattdessen im rechten Teil des Gebärdenraums artikuliert. Damit kann *LADEN* direkt an diesen „Raum-Ort“ geknüpft werden (Hansen, 2008a). Die beiden Strategien "Index" und "Ausführungsort" können auch kombiniert werden (Boyes-Braem, 1995).

Durch eine Veränderung der Handform der Indexgebärde zu einer flachen Hand („b“ Handform des Fingeralphabets) kann Besitz angezeigt werden. Dabei zeigt die Handfläche zum besitzenden Referenten. Diese Form entspricht Possessivpronomen im Deutschen.

Abbildung 4: *Possessivform*

2.3.2.2.3 Fingerorte

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Finger-Orten, die analog für die Verortung von Referenten benutzt werden. Dabei werden in der Regel an der nicht-dominanten Hand an einzelne Finger Referenten geknüpft. (Hansen, 2008a)

Hansen (2008a) unterscheidet die Verwendung von Finger-Orten in „informellen“ und „sachlich-informativen“ Texten. Sie stellt fest, dass sich in informellen Gesprächen die Verwendung im Wesentlichen auf Aufzählungen beschränkt und die verorteten Referenten seltener über einen längeren Textabschnitt Bestand haben. In Fachtexten kommen Verortungen an den Fingerspitzen wesentlich häufiger vor. Durch die Kombination von Referenten an Fingerorten zugeordnet an bestimmte Raum-Orte, ergibt sich eine Vervielfachung von möglichen Referenzorten (Hansen 1, 2008).

2.3.2.2.4 Personalmorpheme

Abbildung 5: PERSON

Auch durch die Gebärden PERSON und SELBST, welche Personalmorpheme darstellen, können über den Ausführungsort und Richtung solche räumlichen Verweise etabliert und wiederaufgenommen werden (Hansen, 2008). Beispielsweise kann PERSON, anschliessend an ein durch Fingeralphabet buchstabierter Name produziert, gleichzeitig anzeigen, dass es sich bei dieser Buchstabenfolge um den Namen eines Menschen handelt und diesen auch gleich an einen räumlichen Referenzort stellen.

Der Verwendungszweck der Gebärde PERSON beinhaltet oft mehrere Funktionen, die sich überlagern können. Neben der Bedeutung (Person, Mensch) und dem Herstellen räumlicher Bezüge, kann sie beispielsweise auch eine Mehrzahl von Personen in einer Funktion anzeigen, indem sie beidhändig und/oder mehrfach ausgeführt wird. Beispiel: LEHRER + PERSON_mz bedeutet "die Lehrer".

2.3.3 Verben

In Gebärdensprachen gibt es Verben, welche räumlich flektiert werden können und damit ebenfalls referentielle Beziehungen herstellen (Niggebaum, 2011). Durch die Anfangs- und/oder Endpunkte der Bewegung kann auf die Referenten verwiesen werden, auf welche sich die Handlung des Verbs bezieht (Boyes-Braem, 1995).

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel von Boyes-Braem (1995), welches veranschaulicht wie sich die Bedeutung eines Satzes ändert, indem Handstellung und Bewegungsrichtung des Verbs ANSCHAUEN flektiert werden. Beginnt die Bewegung beim Gebärdenden und zeigt dann von ihm weg, hin zu einem anderen Referenten⁸, ist die Bedeutung: "Ich schaue ihn an". Wird die Bewegung umgekehrt ist sie: "Er schaut mich an".

Abbildung 6: Verb Übereinstimmung

2.3.4 Klassifikatoren

In der Forschung wurde eine besondere Gruppe von speziell ikonischen Gebärden beschrieben. Sie werden im Rahmen dieser Arbeit als Klassifikatoren bezeichnet.

Diese bestehen aus einem Komplex von vielen separaten Morphemen und können so bestimmte Bedeutungen vermitteln, wie beispielsweise einen Standort bezeichnen (z.B. STEHEN, SITZEN). Die Morpheme betreffen die Handform (klassifizierende Handform) und Handstellung, die Bewegung (Form, Richtung, Art und Tempo) sowie die räumliche Anordnung der Hände untereinander (Boyes-Braem, 1995).

⁸ Dies kann eine Person sein welche in der Gesprächssituation real anwesend ist oder ein an einen Raum-Ort geknüpfter Referent.

Im Gegensatz zu Gebärdenverben, bei denen die Handform fixiert ist ("erstarrte Formen", "frozen forms"), werden die Handformen bei den Klassifikatoren an die Entität (Person, Tier, Objekt) auf welche sie sich beziehen angepasst (ebd.). So wird beispielsweise für STEHEN, wenn es sich auf eine Person bezieht die "v"-Handform nach unten gerichtet oder auch ein aufrechter Zeigefinger verwendet. Will man ausdrücken, dass ein Velo steht, verwendet man die flache Hand in waagrechter Position. Handelt es sich um mehrere Personen, so wird die Anzahl der nach oben gerichtete Finger der Anzahl Personen angepasst.

Unter Gebärdensprachforschern besteht Uneinigkeit hinsichtlich Einteilung und Bezeichnung von Klassifikatoren. In dieser Arbeit wird lediglich die Gruppe der Substitutor-Klassifikatoren am Rande berücksichtigt. Diese entsprechen in der Einteilung von Boyes-Braem (1995) den "Stand- und Bewegungsverben" mit "klassifizierenden Handformen. Bei Langer (2005) werden sie als "Substitutive Technik" beschrieben und bei Glück & Pfau (1997) als CLASS-Klassifikatoren.

Sie sind für diese Arbeit deshalb von Interesse, weil sie ein kohäsionsbildenden Aspekt beinhalten. So verwirft Engberg-Pederson (1985) die Bezeichnung "Klassifikator" für diese Gruppe von Gebärden. Sie betrachtet diese Handformen als "Proform", die den Referenten des Subjekts im Gebärdenraum ersetzt. Hansen (2012) ordnet die spezifisch gebärdensprachlichen Klassifikatoren als im Grenzbereich zwischen Kohäsion und Kohärenz ein. So können diese Bezüge herstellen, indem sie direkt anschliessend an eine nominale Gebärde gemacht werden, durch die Position im Gebärdenraum oder auch rein durch den allgemeinen Textzusammenhang.

2.4 Kohäsion beim Dolmetschen

Der Dolmetschprozess unterteilt sich in drei Phasen: Das Textverstehen aus dem Ausgangstext (Rezeptionsphase), die Transferphase und das Textproduzieren in den Zieltext (Reproduktionsphase) (Gerzymisch, 2013). Der Dolmetscher versucht also als erstes den Sinn der Aussage im Ausgangstext zu erfassen. In diesem Schritt des Verstehens und Sinnerfassens, löst sich der Dolmetscher von der sprachlichen Form einer gegebenen Formulierung und auch von der Bedeutung einzelner Wörter. In diesem Schritt des Verstehens muss der Dolmetscher immer auch Kontext, Situation und Wissen miteinbeziehen (Kalina 1998; Seleskovitch 1978).

Das bedeutet für die Reproduktionsphase, dass die Strukturen welche den Textzusammenhang bilden, also nicht direkt aus der Ausgangssprache in die Zielsprache übertragen werden können.

Sowohl für das Lautsprachdolmetschen, wie auch für das Gebärdensprachdolmetschen, wurde dabei wiederholt, von verschiedenen Autoren, die Wichtigkeit der Kohäsion für eine erfolgreiche Verdolmetschung hervorgehoben (Cerney, 2000; Coppock, 1992; Kelly, 2004; Russel, 2002). Bei einer ungenügenden Kohäsion ist der vom Dolmetscher produzierte Text für die Zuhörer schwieriger verständlich, da nun quasi die Zuhörer die fehlenden Bezüge selbst herstellen müssen. Der Text kann dadurch auch häufiger Mehrdeutigkeit beinhalten oder es können gar Missverständnisse beim Rezipienten entstehen.

Sunnari (1995) stellt in ihrer Forschung fest, dass bei unerfahrenen Dolmetschenden häufig die Kohäsion fehlt, so dass deren produzierte Texte wie Einkaufslisten klingen können.

Andere Autoren schreiben, dass der Dolmetscher bereit sein muss dem Zieltext Information hinzuzufügen und die Kohäsion im Zieltext neu aufzubauen um sie für die Zuhörer zugänglich zu machen (Blum-Kulka, 2000; Seleskovitch & Lederer, 1995). Blum-Kulka spricht bei der "explication hypothesis" davon, dass die Übersetzung einiges expliziter als der Ursprungstext sein müsse. Auch Seleskovitch und Lederer (1995) berichten davon, dass Dolmetschstudenten häufig das Gefühl haben, dass sie "logischer als das Original sein müssten". Es ist also möglich, dass in einer guten Übersetzung die Kohäsion ausgeprägter verfasst ist als im Ausgangstext.

2.5 Verwandte Studien

McDermid (2014b) führte eine Studie mit zwölf Dolmetschern in Bezug auf Kohäsionsmittel durch. Es wurde der Einsatz von Satzverbindungen bei Übersetzungen aus dem Englischen in ASL untersucht. Es wurden zwei Gruppen verglichen: Beginner (novice) und Erfahrene (expert). Es erfolgte eine quantitative Auswertung.

Die Übersetzungen der erfahrenen Dolmetscher wurden von gehörlosen Experten in Bezug auf die Sprachkompetenz höher bewertet. Es liessen sich keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl produzierter Gebärden insgesamt und der Anzahl einmalig verwendeter Gebärden feststellen. Es wurde ein signifikanter Unterschied im Gebrauch von Satzverbindungen festgestellt, wobei die Erfahrenen mehr davon einsetzten. Daraus wird gefolgert, dass der

Einsatz von Satzverbindungen einen Einfluss auf die wahrgenommene Sprachkompetenz haben kann.

McDermid (2014a) untersuchte Einflüsse aus dem Englischen bei Übersetzungen in ASL⁹ durch Dolmetscher, welche ASL als Zweitsprache im Erwachsenenalter lernten (L2 Lerner¹⁰). Dabei verglich er zwei Gruppen, Beginner ("novice") und Erfahrene ("expert"), mit insgesamt zwölf Teilnehmern. Es erfolgte eine quantitative Auswertung.

Es liessen sich keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl produzierter Gebärden insgesamt und der Anzahl einmalig verwendeter Gebärden feststellen.

Beide Gruppen produzierten eine vergleichbare Anzahl von Pronomen, wobei der Dolmetscher, welcher am meisten Pronomen produzierte, aus der Gruppe der Beginner kam und von den gehörlosen Beurteilern als der am wenigsten sprachkompetente aller Teilnehmer beurteilt wurde. Als Erklärung hierfür dient, dass ASL vergleichbar mit Sprachen wie Chinesisch, Portugiesisch oder Spanisch als Pro-Drop Sprache¹¹ gilt. Diese Sprachen erlauben es Pronomen, insbesondere in Subjektposition, auszulassen.

Bel et al. (2015) untersuchten wie in gebärdete Narrativen, Personen Referenzen satzübergreifend auf der pragmatischen Ebene organisiert sind und welche Unterschiede sich zwischen L1 und L2 Gebärdensprachbenutzern zeigen. Die Gruppe der L2 Lerner, welche allesamt aus Gebärdensprachdolmetschern bestand, war wiederum unterteilt in Beginner ("novices") und Erfahrene ("experts").

Betrachtet wurden dabei pronominale Ausdrücke, wie Indexe oder die Glosse PERSON, als offen gezeigte Pronomen ("overt pronouns") und Null-Pronomen durch flektierte Verben. Als erste Hypothese wurde angenommen, dass diese Formen jeweils bestimmte Funktionen von Aufrechterhaltung und Wiedereinführung im Textdiskurs erfüllen. Als zweite Hypothese wurde vermutet, dass die L2 Gruppe sich in der Verwendung der pronominalen Formen von der L1 Gruppe unterscheidet, und mehr redundante Verwendungen von Referenzen produziert.

Die erste Hypothese wurde damit beantwortet, dass nominale Gebärden hauptsächlich für Einführungen einer Referenz in den Diskurs verwendet wurden und Null-Pronomen

⁹ American Sign Language ist die dominante Gebärdensprache in den USA und Kanada.

¹⁰ Die Muttersprache einer Person wird als L1 Sprache bezeichnet.

¹¹ Als Pro-Drop werden Sprachen bezeichnet in welchen Personalpronomina in Subjektposition ausgelassen werden können.

vorwiegend für die Aufrechterhaltung von Referenzen. Offen gezeigte Pronomen wurden häufiger für die Aufrechterhaltung als für die Wiedereinführung verwendet. Diese Ergebnisse stimmten in allen drei Gruppen überein (L1, L2-Beginner, L2-Erfahrene). Hingegen verwendeten die L1-Benutzer Null Pronomen klar mit der Aufrechterhaltung von Referenzen, während die L2-Benutzer diese für Aufrechterhaltung und Wiedereinführung gleichermaßen verwendeten.

3 Erhebung

3.1 Forschungsmethode

Um die Forschungsfrage beantworten zu können wurde eine linguistische Studie durchgeführt. Nach der Operationalisierung der Vergleichsgruppen in *Erfahrene Gebärdensprachdolmetscher* und *wenig erfahrene Gebärdensprachdolmetscher* wurden mittels einer deduktiven Stichprobenziehung geeignete Teilnehmer bestimmt. Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten im Rahmen dieser Arbeit wurde die Erhebung mit einer minimalen Stichprobenanzahl von lediglich einer Person pro Vergleichsgruppe durchgeführt.

Die Dolmetscher übersetzten einen gesprochenen, hochdeutschen Text mittels simultaner Verdolmetschung in die Deutschschweizer Gebärdensprache und wurden dabei auf Video aufgezeichnet. Anschliessend wurde eine qualitative Auswertung gemacht. Dazu wurde das Videomaterial in Glossen transkribiert und die in Bezug auf die Kohäsion zu untersuchenden Gebärden wurden kodiert. Die Resultate wurden numerisch zusammengefasst, auf eine quantitative Auswertung wurde aber aufgrund der beschränkten Stichprobenzahl verzichtet. Stattdessen wurde anhand von Beispielen versucht zu erfassen, wie allfällige Unterschiede in den Zahlen entstanden.

3.2 Teilnehmer

In vergleichbaren Studien wurden einerseits die Jahre des Spracherwerbs, als auch die Stunden beruflicher Erfahrung verwendet, um Dolmetscher in Beginner und Erfahrene zu operationalisieren.

Ericsson (2000) schlägt vor, dass "Elite" Dolmetscher, zehn bis zwanzig Jahre Berufserfahrung besitzen. In der Studie von Dillinger (1990) benötigten Dolmetscher ("experts") 3830 Stunden Berufserfahrung um als Erfahrene ("experts") zu gelten. Cokley (1992) und Russel (2002) halten fest, dass die Erfahrenen in ihrer Forschung durchschnittlich zwei oder mehr Jahrzehnte Sprachpraxis besitzen. Cummins (2001, 2006) postuliert, dass "Grundlegende Interpersonelle Kommunikationsfähigkeiten" (BICS) in der L2 Sprache innerhalb von fünf bis sieben Jahren gelernt werden.

Aufgrund dieser Vorschläge aus der Literatur, gelten für die Vergleichsgruppen in dieser Erhebung die folgenden Bedingungen:

- Die teilnehmenden Probanden benötigen eine anerkannte abgeschlossene Ausbildung Gebärdensprachdolmetschen und üben den Beruf auch gegenwärtig aus.
- Es wird ein Minimum der Zeitdauer seit Beginn des Gebärdenspracherwerbs von sieben Jahren vorausgesetzt.
- Die **Erfahrenen** müssen seit mindestens zehn Jahren als Gebärdensprachdolmetscher arbeiten und dabei mindestens 3500 Stunden Berufserfahrung besitzen.

Dolmetscherin¹² A wurde als **wenig erfahren** eingeordnet. Sie hat die Ausbildung 18 Monate vor dem Zeitpunkt der Erhebung abgeschlossen. In diesem Zeitraum hat sie in etwa 350 bis 450 Stunden Berufserfahrung gesammelt. Den Erwerb der Deutschschweizer Gebärdensprache begann sie vor elf Jahren.

Dolmetscherin B wurde als **erfahren** eingeordnet. Sie hat die Ausbildung zum Zeitpunkt der Erhebung vor über 26 Jahren abgeschlossen. Den Gebärdenspracherwerb begann sie vor etwa 30 Jahren. Ihre Berufserfahrung beträgt über 10'000 Stunden.

3.3 Darstellung des Erhebungsverfahrens

In einem künstlichen Setting wurden ausgebildete Dolmetscherinnen bei der Verdolmetschung einer Tonaufnahme in die Deutschschweizer Gebärdensprache auf Video aufgezeichnet. Die Aufnahmen fanden in einem Studio statt, dabei sorgten eine gute Beleuchtung und eine blaue Leinwand als Hintergrund für eine ideale Aufnahmequalität. Die Kamera stand frontal vor den Probandinnen und war auf den üblichen Gebärdensraum ausgerichtet. Während der Aufnahmen war sonst lediglich der Versuchsleiter im Raum anwesend. Der zu übersetzende Ausgangstext wurde als Tonaufnahme über einen Lautsprecher abgespielt. Unmittelbar vor den Aufnahmen wurde den Teilnehmenden der Titel der Geschichte mitgeteilt.

¹² Da beide Probandinnen weiblichen Geschlechts waren, für die Dokumentation der Erhebung in der Folge die weibliche Form "Dolmetscherin" verwendet.

Anschliessend an die simultane Verdolmetschung erzählten die Teilnehmenden die Geschichte mit vorliegendem Text und Vorbereitungszeit ohne Zeitdruck nochmals nach. Diese freie Nacherzählung konnte für diese Arbeit noch nicht ausgewertet werden. Sie hätte ermöglicht die Beeinträchtigung der Sprachkompetenz durch die Simultandolmetschsituation zu untersuchen.

Den Teilnehmenden war bekannt, dass es sich um eine linguistische Studie handelt und die Aufnahmen transkribiert werden, aber nicht was in der Auswertung untersucht werden wird.

3.4 Ausgangstext für die Verdolmetschung

Die Grundlage für den Ausgangstext war eine auf Video aufgezeichnete Erzählung, welche von einer Person in Deutschschweizer Gebärdensprache gebärdet wurde die die Sprache als Erstsprache erwarb. Diese Erzählung wurde in einen schriftlichen, hochdeutschen Text, durch eine Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt. Diese Vorgehensweise wurde gewählt um allenfalls weitere Vergleiche mit dem ursprünglichen Text zu ermöglichen. Zudem war somit gewährleistet, dass sich der Aufbau des Textes für eine Umsetzung in die Gebärdensprache eignet.

Diese Übersetzung wurde von einer Sprecherin vorgelesen und als Tonaufnahme aufgezeichnet. Die Länge der resultierenden Tonaufnahme war schliesslich etwas länger als das ursprüngliche Video¹³.

Es handelt sich um eine in der Schweiz in Variationen allgemein bekannte Erzählung. Es konnte somit erwartet werden, dass die Geschichte den Teilnehmern der Studie vertraut ist. Dies war auch tatsächlich der Fall.

3.5 Transkription

Die Aufnahmen wurden in ELAN¹⁴ transkribiert. Dies erfolgte nur durch eine Person. Auf eine sonst übliche Kontrolle des Transkripts durch eine zweite Person, musste leider aus Gründen der beschränkten Ressourcen für diese Arbeit verzichtet werden.

¹³ Tonaufnahme: 6 Minuten, 5 Sekunden; DSGS Video: 5 Minuten, 1 Sekunde

¹⁴ Eine Software zur Transkribierung von Video- und Tonaufnahmen. In mehreren Spuren können verschiedene Kriterien zeitlich kodiert annotiert werden.

Die Transkriptionsrichtlinien für die Glossen wurden aus einem anderen Forschungsprojekt¹⁵ übernommen und sind im Anhang dieser Arbeit enthalten.

Hinzugefügt wurde eine Spur für die Kodierung¹⁶ der für die Hypothesen dieser Arbeit relevanten Mittel zu Kohäsion. In einer weiteren Spur wurden die zu diesen Mitteln dazugehörigen Raumbezüge annotiert.

3.6 Resultate

In den folgenden Tabellen sind jeweils in der ersten Spalte die Kodierung der Gebärde notiert, in der zweiten die absolute Anzahl und in der hintersten Spalte der entsprechende Anteil an allen Gebärden.

Die erfahrene Dolmetscherin B produzierte insgesamt 36.8% mehr Gebärden als Dolmetscherin A. Dabei benutzen beide eine vergleichbare Anzahl von einzigartigen lexikalischen Gebärden.

Tabelle 1: Dolmetscherin A Gebärden

Gebärden Total	405	100%
Einzigartige Gebärden	145	

Tabelle 2: Dolmetscherin B Gebärden

Gebärden Total	554	100%
Einzigartige Gebärden	149	

Dabei verwendete Dolmetscherin B auch deutlich mehr Indexe.

Tabelle 3: Dolmetscherin A Indexe

Indexe	16	3.95%
davon Possessiv	4	0.99%
davon Demonstrativ	1	0.25%

Tabelle 4: Dolmetscherin B Indexe

Indexe	43	7.76%
davon Possessiv	7	1.26%
davon Demonstrativ	2	0.36%

Der deutlichste Unterschied zeigt sich in der Verwendung der Personalmorpheme. Dolmetscherin A benutze PERSON nur einmal, um einen Plural anzuzeigen. SELBST benutze sie gar nie.

Tabelle 5: Dolmetscherin A Personalmorpheme

Personalmorpheme		
PERSON	1	0.25%
SELBST	0	0%

Tabelle 6: Dolmetscherin B Personalmorpheme

Personalmorpheme		
PERSON	17	3.07%
SELBST	6	1.08%

¹⁵ "Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Gebärdensprachen" unter Dr. Jörg Keller Paul an der ZHAW, Winterthur.

¹⁶ siehe Anhang: Transkriptionsregeln, Kohäsionsmittel

Räumlich ausgerichtete Verben machen bei beiden Dolmetscherinnen beinahe den selben Anteil aller Gebärden aus. Das Verhältnis der flektierten zu den unflektierten Verben war bei Dolmetscherin B deutlich höher zu Gunsten der flektierten.

Tabelle 7: Dolmetscherin A Verben

Verben unflektiert	63 (68.48%)	15.56%
Verben flektiert	29 (31.52%)	7.16%

Tabelle 8: Dolmetscherin B Verben

Verben unflektiert	66 (60.55%)	11.91%
Verben flektiert	43 (39.45%)	7.76%

Wir können nicht vermuten, dass Dolmetscherin A die reduzierte Anzahl der für die Hypothesen untersuchten Kohäsionsmittel durch den Gebrauch von Substitutor Klassifikatoren kompensierte. Dolmetscherin B verwendete auch hiervon in absoluten Zahlen deutlich mehr.

Tabelle 9: Dolmetscherin A Substitutoren

Substitutor Klassifikatoren	49	12.1%
-----------------------------	----	-------

Tabelle 10: Dolmetscherin B Substitutoren

Substitutor Klassifikatoren	82	14.8%
-----------------------------	----	-------

3.7 Diskussion der Ergebnisse

3.7.1 Betrachtung eines Textabschnitts

Im Folgenden wird ein Textabschnitt aus der Vorlage vorgestellt und die jeweiligen Umsetzungen der Dolmetscherinnen verglichen. Dieses Beispiel eignet sich gut um mehrere Phänomene zu veranschaulichen. Im gesprochenen Text wurde zwei Sätze zuvor ein Referent eingeführt, mit dem Namen *Gessler* und seiner Funktion als *Landvogt*:

"Der Landvogt, welcher damals die Gebiete Uri, Schwyz und Unterwalden kontrollierte, trug den Namen Gessler"

In der Verdolmetschung wurde der Namen von beiden Dolmetscherinnen identisch mit dem Fingeralphabet buchstabiert.

Anschliessend an den buchstabierten Namen knüpft Dolmetscherin B den Referenten an einen Raum-Ort, indem sie eine Indexgebärde macht. Sie benutzt hierzu sogar beide Hände mit der flachen Hand, wohl um diese Platzierung besonders deutlich zu machen. Vermutlich antizipiert sie, dass in der Geschichte wiederholt Bezüge zu dieser Person vorkommen werden und betont deshalb diese räumliche Verknüpfung. Als Raum-Ort wählt sie eine Position oben rechts im Gebärdenraum. Sie berücksichtigt damit auch die Konvention, Personen mit hohem Rang im oberen Bereich des Gebärdenraumes zu platzieren.

Im Ausgangstext folgt dann ein weiterer kurzer Satz in welchem eine andere Person erwähnt und Informationen zu dieser gegeben werden:

"Wilhelm hatte einen Sohn namens Walter."

Dann der Satz dessen Umsetzungen der Referenzen wir uns ansehen möchten:

"Gessler befahl seinen Soldaten ihre Präsenz in den drei Gebieten auszuweiten"

Die Dolmetscherin A stellt den Bezug zu *Gessler* wieder her, indem sie den Anfangsbuchstaben mit dem Fingeralphabet und dazu das Mundbild des Namens zeigt. Sie führt die Gebärde in Bereich oben rechts aus. Es ist allerdings nicht ganz eindeutig, ob hiermit eine räumliche Verknüpfung hergestellt werden soll, da sich der Bereich mit dem üblichen Ort für die Fingeralphabet-Produktion deckt.

Glossen 3: Dolmetscherin A Wiederaufnahme "Gessler"

Manuell	alph_G
Mundbild	Mundbild "Gessler"
Raumposition	oben rechts

Die Dolmetscherin B stellt den Bezug zur Person gleich mehrfach her. Sie beginnt mit einem Index auf den bei der Einführung von *Gessler* etablierter Raum-Ort oben rechts. Dann fügt sie nochmals die Funktion des Referenten *Vogt* hinzu, obwohl diese wurde im gesprochenen Text gar nicht mehr erwähnt wurde. Dann folgt ebenfalls der Anfangsbuchstabe des Namens im Fingeralphabet mit begleitendem Mundbild und zuletzt nochmals ein Index an denselben Raum-Ort.

Glossen 4: Dolmetscherin B Wiederaufnahme "Gessler"

Manuell	pro_IX-gessler	CHEF	alph_G	pro_IX-gessler
Mundbild		"Vogt"	"Gessler"	
Raumposition	oben rechts			oben rechts

Die Umsetzung der Dolmetscherin A dürfte in der Regel genügen, um zu verstehen von wem die Rede ist. Lediglich den Anfangsbuchstaben des Namens zu verwenden, bedeutet aber auch einen grösseren Aufwand beim Verstehen für den Rezipienten. Es ist beispielsweise nicht unmittelbar klar, dass es sich um eine Person handelt, es könnte beispielsweise auch ein Ortsname sein. Zusätzlich muss sich der Rezipient erinnern, welcher Namen der mit "G" beginnt bereits eingeführt wurde. Davon könnte es mehrere geben, so dass der richtige Rückbezug erst im weiteren Satzverlauf durch den Kontext aufklärt. Leicht könnte dabei auch eine Fehlinterpretation oder ein Missverständnis entstehen.

Indem Dolmetscherin B aber den Bezug gleich vierfach auf drei verschiedene Arten herstellt, macht sie die Kohäsion besonders explizit. Mittels Indexe macht sie Gebrauch von Referenzen im Raum und benutzt hiermit die spezifisch gebärdensprachlichen Möglichkeiten der Kohäsionsbildung. Der Verweis auf den Raum-Ort ist aber nur möglich, weil sie Vorarbeit geleistet hat und diesen Ort bereits bei der ersten Einführung der Person etabliert hat.

Indem sie zusätzlich nochmals die Funktion von *Gessler* hinzufügt und den Anfangsbuchstaben "G" seines Namens mit dem Fingeralphabet gebärdet, stellt sie ein regelrechtes Netz an Bezügen zum bereits eingeführten Referenten her, obwohl im Ausgangstext lediglich der Name *Gessler*

wiederholt wurde. Man könnte dies als ein Entsprechen der "explication hypothesis" von Blum-Kulka werten, dass die Übersetzung expliziter als der Ausgangstext sein muss. Das Verstehen der Verdolmetschung wird vereinfacht, Missverständnisse werden vermieden.

Wir können denselben Satz gleich noch für weitere Vergleiche heranziehen:

"Gessler befahl **seinen** Soldaten **en** ihre Präsenz in den drei Gebieten auszuweiten"

Wir sehen in der Vorlage ein Possessivpronomen ("seinen") und ein Substantiv im Plural ("Soldaten"). Diese beiden Formen wurden von Dolmetscherin A weggelassen:

Glossen 5: *Dolmetscherin A Possessiv und Plural "Soldaten"*

Manuell	alph_G	BEFEHLEN	SOLDAT	SAGEN	GEBIET
Mundbild	"Gessler"				
Raumposition	oben rechts				

	ENGAGIEREN	BESETZEN	AUSWEITEN
"muss"			

Der Satz würde wohl dennoch meistens richtig verstanden. Das fehlende Possessivpronomen kann in dieser Situation durch Kontext- und Weltwissen ersetzt werden. Wir wissen bereits, dass Gessler ein Vogt ist. Als Adliger befindet er sich in einer Machposition, weshalb es naheliegend ist, dass er ihm untergebene Soldaten hat und es sich um *seine* Soldaten handelt, denen er Befehle erteilen kann. Dennoch ist es ein Beispiel für eine Auslassung von Kohäsion, welche im Ausgangstext gegeben war.

Für den fehlenden Plural bei SOLDAT gilt in etwa dasselbe. Das Bild eines einzelnen Soldaten der Gebiete erobert macht keinen Sinn. Wir wissen, dass man hierfür eine Armee benötigt und diese aus vielen Soldaten besteht. Das wird aber erst am Schluss des Satzes mit der Gebärde AUSWEITEN klar. Bis dahin kann der Rezipient durchaus das Bild, eines einzelnen Soldaten der einen Befehl erhält, aufgebaut haben und muss dieses Bild am Ende des Satzes nochmals neu zeichnen, wenn er bemerkt, dass es sich um mehrere Soldaten handeln muss. Dies als ein Beispiel für den Mehraufwand der beim Zuschauer entsteht, wenn die Kohäsion nicht deutlich genug hergestellt wurde. Die beim Rezipienten entstehenden Bilder, müssen somit laufend mit Situations- und Weltwissen abgeglichen werden.

Bei Dolmetscherin B ist beides vorhanden. Der Possessiv kann eindeutig gebärdet werden, weil bereits ein Raum-Ort des Referenten existiert und so die Handfläche auf diesen Bezugspunkt gerichtet werden kann. Der Plural *Soldaten* wird angezeigt indem die Glosse *SOLDAT* mit einer mehrfachen, zweihändigen Ausführung des Personalmorphems PERSON zu einem Komposita kombiniert wird.

Glossen 6: *Dolmetscherin B Possessiv und Plural "Soldaten"*

Manuell	Referenz Gessler - Glossen zusammen- gefasst.	pro_POSS-gessler	SAGEN	DA	kom_SOLDAT+ PERSON_mz
Mundbild					
Raumposition		oben rechts			vorne

pro_IX-soldaten	MUSS	AUSBREITEN	GEBIET	asp_exh_soldaten- KONTROLLIEREN-gebiete
vorne			vorne links <-> vorne rechts	vorne links <-> vorne rechts

Da Possessivpronomen und Plural vorhanden sind, fällt es dem Empfänger leichter sogleich das richtige Bild der Situation aufzubauen.

3.7.2 Schwächen der Methode

Während der Auswertung zeigten sich einige Schwächen im Design der Studie:

- Die Stichprobenanzahl ist minimal mit nur einem Teilnehmenden pro Vergleichsgruppe.
- Die bessere Qualität und Kohäsion des Textes der erfahrenen Dolmetscherin wurde lediglich angenommen, aber nicht von gehörlosen Experten bestätigt.
- Nicht alle Indexe beziehen sich auf eine Referenz im Raum. So steht ein Index der auf die Brust zeigt (pro_IX-ich) für die Bedeutung "ich". Dabei kann dies eine Referenz auf den Erzähler selbst darstellen, aber im Falle des Einsatzes einer Rollentechnik auch für eine andere Person des Diskurses. Dies ähnelt der direkten Rede im Deutschen. Wer diese andere Person ist wird zuvor angezeigt oder klärt sich aus dem Kontext. Solche pronominalen Bezüge stellen aber keine Raumnutzung dar, eine bessere

Vorgehensweise wäre gewesen für alle Indexe zusätzlich zu bestimmen, ob sie eine räumliche Referenz darstellen oder nicht.

- Kohäsionsmittel können redundant eingesetzt werden. In vielen Fällen mag dies durchaus eine angemessene Technik sein um Bezüge hervorzuheben. Eine solche Redundanz könnte aber auch als unnötig und mühsam für den Rezipienten gewertet werden (vgl. McDermid 2014b und Bel et al. 2015). Es fehlen in dieser Arbeit Kriterien oder Beurteilungen durch Experten zum angemessenen Einsatz von Redundanz.
- Ausser den ausgewerteten Formen, gibt es noch weitere Möglichkeiten um mit räumlichen Bezügen zu arbeiten. Als weitere manuelle Formen kommen beispielsweise direkt verortete Gebärden und Klassifikatoren in Betracht. Als non-manuelle beispielsweise die Blickrichtung oder Körperdrehungen. Diese Formen wurden in der Studie nicht berücksichtigt.
- Bei der Klassifizierung von Verben nach räumlicher Flexion war es schwierig diese sauber abzugrenzen, so dass man sich im Zweifel jeweils für eine Flexion entschied. Von Vorteil wäre bei diesen eine differenziertere Klassifizierung gewesen. Im Idealfall hätte man die Verben als erstes nach der lexikalisch gegebenen Gruppe (z.B. in "einfache Verben", "Raumverben", "übereinstimmende Verben" gemäss Boyes-Braem, 1995) eingeteilt und dann noch geschaut ob von der Möglichkeit der räumlichen Flexion Gebrauch gemacht wurde. Dann hätte man noch betrachtet können, ob die referenzierten Raum-Orte von Subjekt und Objekt (anaphorisch oder kataphorisch) etabliert wurden oder ob sie durch eine Rollenübernahme oder den Kontext zu erschliessen waren.
- Wie erläutert wurde hat PERSON verschiedene Verwendungszwecke. Es wäre sauberer gewesen, diese jeweils festzustellen und auch ob eine Verortung gemacht wurde. Somit hätte man jeweils feststellen können ob mit der Gebärde ein Index ersetzt wurde, oder ob eine um eine zusätzliche Information ergänzt wurde.

3.7.3 Beantwortung Hypothesen und Fragestellung

Die *erfahrene* Dolmetscherin benutzte, im Vergleich zur *wenig Erfahrenen*, sowohl in absoluten Zahlen wie auch im Verhältnis zu den insgesamt gemachten Gebärden deutlich mehr Indexe. Deshalb lässt sich **die Hypothese 1a bestätigen**.

Der deutlichste Unterschied zeigte sich in der Verwendung der Personalmorpheme. Während die *wenig erfahrene* Dolmetscherin die Gebärde PERSON lediglich einmal als eine Übersetzung eines Substantivs benutzte, setzte die *erfahrene* Dolmetscherin diese Gebärde und die Gebärde SELBST häufig ein. Somit lässt sich ebenfalls **die Hypothese 1b bestätigen**.

Im Verhältnis zu den insgesamt produzierten Gebärden, zeigte sich fast kein Unterschied zwischen den Dolmetscherinnen in der Anzahl der räumlich ausgerichteten Verben. Da die *erfahrene* Dolmetscherin aber in absoluten Zahlen und im Verhältnis zu den Verben insgesamt tatsächlich mehr flektierte Formen benutzte, lässt sich ebenfalls **die Hypothese 2 bestätigen**. Allerdings ist dieses Resultat unter Vorbehalten zu betrachten, da sich während der Auswertung Schwächen in der Klassifizierung dieser Verben zeigten.

Die Ergebnisse dieser Studie lassen sich aufgrund der minimalen Teilnehmerzahl nicht auf alle Gebärdensprachdolmetschende, die jeweils einer der beiden Vergleichsgruppen zugeordnet würden, verallgemeinern. Zudem leidet die Untersuchung unter Schwächen in der Klassifizierung der Kohäsionsmittel (*siehe 3.7.2*). Während der Transkription fiel auf, dass beide Dolmetscherinnen non-manuelle Techniken wie Blick und Körperdrehung häufig einsetzten um auf räumliche Referenzen zu verweisen oder Bezüge durch Rollenübernahmen umzusetzen. Für eine fundiertere Beantwortung der Forschungsfrage müssten also auch diese Phänomene untersucht werden. Dennoch geben uns die numerischen Resultate, gemeinsam mit dem unter 3.6.2 vorgestellten Beispiel, zumindest einige Indizien dafür, dass *erfahrene Dolmetscher den Raum mehr nutzen um die Kohäsion im Zieltext zu bilden*.

Das behandelte Beispiel zeigt auf, dass sie vermutlich über bessere Strategien und gleichzeitig mehr freie kognitive Kapazität verfügen um dies zu bewerkstelligen. Zu diesen Strategien gehört das Antizipieren wichtiger Referenten und diese sofort an einen Raum-Ort zu platzieren, was spätere Rückbezüge vereinfacht und das "Knüpfen von Referenznetzen" um kohäsive Bezüge deutlich zu machen.

4 Zusammenfassung

Eine simultane Verdolmetschung eines Textes in die Gebärdensprache, gilt ebenfalls als Text. Dieser stellt Ansprüche an die enthaltene Kohäsion. Diese kann mit räumlichen Referenzen gebildet werden. Dazu werden Kohäsionsmittel wie Indexe, aber auch Personalmorpheme wie die Gebärde PERSON oder SELBST benutzt. Auch durch Flexion von Verben kann auf die räumlichen Referenzen Bezug genommen werden.

In der Studie zeigte sich, dass erfahrene Gebärdensprachdolmetscher mehr Indexe, Personalmorpheme und räumlich flektierte Verben in der Verdolmetschung einer Erzählung benutzen. Daraus ergeben sich Hinweise, dass die Kohäsion von erfahrenen Gebärdensprachdolmetschern, im Vergleich zu wenig erfahrenen Dolmetschern, stärker durch räumliche Referenzen gebildet wird. Diese Resultate können nicht verallgemeinert werden. Sie müssen in Studien mit einer grösseren Stichprobenzahl, verschiedenen Textsorten und schärferer Abgrenzung der Kohäsionsmittel bestätigt werden. Zudem müssen noch andere Möglichkeiten miteinbezogen werden den Raum für Referenzen zu nutzen. Es fehlen in dieser Studie solche die non-manuelle Komponenten der Gebärdensprache benutzen.

Bei der Recherche zu dieser Arbeit wurden durch die Resultate anderer Studien auch Fragenzeichen aufgeworfen, inwiefern ein vermehrter Einsatz von pronominalen Gebärden tatsächlich mit einer höheren Sprachkompetenz korreliert. McDermid(2014a) stellt keinen Zusammenhang fest. Bei Bel et al. (2015) wird bei L2-Lernern eine "übermässige Redundanz Strategie" in Bezug auf pronominale Gebärden diskutiert. Ob diese Einschätzungen auch auf die Deutschschweizer Gebärdensprache übertragbar sind und ob auch diese als Pro-Drop Sprache eingeordnet werden kann, müsste noch festgestellt werden.

Interessant wären weitere Untersuchungen dazu, warum genau sich diese Unterschiede zwischen Gebärdensprachdolmetschern mit unterschiedlicher Berufserfahrung zeigen. Hat die Gebärdensprachkompetenz oder die kognitive Kapazität für das Dolmetschen den grösseren Einfluss? Während der Erhebung in dieser Arbeit wurden bereits Aufnahmen als Nacherzählung desselben Textes durch die selben Dolmetscher gemacht. Eine Auswertung dieser Aufnahmen könnte Hinweise zur Beantwortung dieser Frage geben. Wäre der Unterschied in der Raumnutzung durch manuelle Gebärden in der Nacherzählung kleiner als

bei der simultanen Verdolmetschung, könnte man die Beeinträchtigung durch die Herausforderungen des Dolmetschprozess zeigen.

Am wertvollsten für die Berufspraxis wären Erkenntnisse, wie sie die Fähigkeiten den Raum für die Kohäsion beim Dolmetschen zu Nutzen verbessern liessen. Kann ein Dolmetscher das richtige Antizipieren wichtiger Referenten üben? Hilft ein Gedächtnistraining für Raumpunkte? Braucht es einen automatisierten Einsatz von Indexen, so dass der exzessive Gebrauch von diesen in der Ausbildung trainiert werden sollte?

Gehörlose Kunden würden auf alle Fälle sehr davon profitieren, wenn Gebärdensprachdolmetschende ihre Fähigkeiten verbessern könnten, eine explizite Kohäsion während des Dolmetschens zu bilden. So könnten sie ihre eigenen geistigen Kapazitäten vermehrt dem Inhalt und der Teilnahme an der Kommunikation widmen, ohne sich selbst durch zusätzlichen Aufwand beim Verstehen zu ermüden. Daher wäre weitere Forschung und Antworten zu den obigen Fragen wünschenswert.

5 Literaturverzeichnis

- Bel, A., Ortells, M. & Morgan, G. (2015). *Reference control in the narratives of adult sign language learners*. In: International Journal of Bilingualism. Vol. 19(5) 608-624. London: SAGE Publications.
- Blum-Kulka, S. (2000). *Shifts of cohesion and coherence in translation*. In: L. Venuti (Hrsg.). *The Translation Studies Reader*. 298-313. London, New York: Routledge.
- Boyes-Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. Hamburg: Signum-Verlag.
- Brinker, K. (2000). *Text- und Gesprächslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung*. Berlin: de Gruyter.
- Bürgin, P., Meili, A., Ni, D. & Keller, J. (2016). *SNF-Projekt Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen "Transkriptionskonventionen"*. Winterthur: ZHAW.
- Cerney, B. (2000). *The ten C's of effective target texts*. In: Watson, D. (Hrsg.). *Journal of Interpretation*. 131-150. Silver Spring, MD: RID Publications.
- Cokely, D. (1992). *Interpretation: A sociolinguistic model*. Burtonsville, MD: Linstok Press.
- Coppock, P.J. (1992). *Interpreting discourse – signs for the future?* In: Plant-Moeller, J. (Hrsg.). *Expanding Horizons: Proceedings of the Twelfth National Convention of the Registry of Interpreters for the Deaf*. 37-58. Silver Spring, MD: RID Publications.
- Cummins, J. (2001). *Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society* (2.Ausgabe). Los Angeles, CA: California Association for Bilingual Education.
- Cummins, J. (2006). *Multiliteracies and equity: How do Canadian schools measure up?* Education Canada, 46(2), 4-7.
- Dillinger, M. (1990). *What do interpreters know that bilinguals don't?* In: The Interpreters' Newsletter, 3, 41-58.
- Ehlich, K. (2007). *Zum Textbegriff*. In: Ehlich, K. (Hrsg.) *Sprache und sprachliches Handeln. Bd. 3: Diskurs – Narration – Text – Schrift*. Berlin u.a.: De Gruyter, 531-550.
- Engberg-Pedersen, E. & Pedersen, A. (1985). *Proforms in Danish Sign Language, their use in figurative signing*. In W. Stokoe & V.Volterra (Hrsg.). *SLR'83 Sign Language Research*. Silver Spring, MD: Linstok Press.
- Ericsson, K. A. (2000). *Expertise in interpreting: An expert-performance perspective*. In: *Interpreting*, 5(2), 187-220.
- Gerzymisch, H. (2013). *Translation als Sinngebung*. Berlin: Lit.

Glück, S. & Pfau, R. (1997). *Eine Klasse für sich: Klassifizierende Verben in Deutscher Gebärdensprache*. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 16 (1/2), 181-208.

Hansen, M. (2008a). *Raum und Körpernutzung in Texten der Deutschen Gebärdensprache (DGS). Teil 1: Textkohäsion und Referenzstrukturen*. Hamburg: Das Zeichen 79, 274-284.

Hansen, M. (2008b). *Raum und Körpernutzung in Texten der Deutschen Gebärdensprache (DGS). Teil 2: Thematische Entfaltung und graduelle Referenzialität*. Hamburg: Das Zeichen 78, 442-456.

Hansen, M. (2012). *Textlinguistik*. In: Eichmann, H. (Hrsg.), *Handbuch deutsche Gebärdensprache: sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven*. Seedorf: Signum.

Herrmann, A. & Steinbach, M. (2006). *Wenn ich nicht ich ist. Zitieren in Gebärdensprache*. In: Brendel, E., Meibauer, J., Steinbach, M. (Hrsg.) *Zitat und Bedeutung. Linguistische Berichte Sonderheft. 153-179*. Hamburg: Buske.

Kalina, S. (1998). *Strategische Prozesse beim Dolmetschen: theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen*. Tübingen: Narr.

Keller, J., Ni, D., Bürgin, P. & Meili, A. (2017). *Auf dem Weg zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) für Gebärdensprachen*. In: Das Zeichen, 105, 86-97. Hamburg.

Kelly, J.E. (2004). *ASL-to-English Interpretation: "Say it like they mean it."* Alexandria, VA: RID Press.

Langer, G. (2005). *Bilderzeugungstechniken in der Deutschen Gebärdensprache*. In: Das Zeichen 70/05, 254-270. Hamburg.

McDermid, C. (2014a). *Evidence of a „Hearing“ Dialect of ASL While Interpreting*. In: Journal of Interpretation: Vol. 23: Issue 1, Article 2. Florida: RID.

McDermid, C. (2014b). *Cohesion in English to ASL simultaneous interpreting*. In: Translation and Interpreting: Vol. 6: No 1, 76-101. Sydney: University of Western Sydney.

Niggebaum, B. (2011). *Pronominale Referenz in gebärdensprachlichen Texten*. Göttingen: eScripta, Göttinger Schriftenreihe für studentische Germanistik.

Russel, D. (2002). *Reconstructing our views: Are we integrating consecutive interpreting into our teaching and practice*. In: Swabey, L. (Hrsg). *New Designs in Interpreter Education: Proceedings of the 14th National Convention Conference of Interpreter Trainers*. 5-15. USA: Conference of Interpreter Trainers.

Seleskovitch, D (1968). *L'interprète dans les conférences internationales : problèmes de langage et de communication*. Paris: Lettres Modernes Minard.

Seleskovitch, D. & Lederer, M. (1995). *A systematic approach to teaching interpretation*. Silver Spring, Maryland: The Registry of Interpreters for the Deaf.

Sunnari, M. (1995). *Processing strategies in simultaneous interpreting: Experts vs. novices*. In: Krawutschke, P.W. (Hrsg.). *Proceedings of the 36th Annual Conference of the American Translators Association, 157-164*. Medford, NJ: Information Today.

6 Abbildungen und Tabellen

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gebärdenraum <i>aus Boyes-Braem, 1995, Seite 23</i>	Seite 14
Abbildung 2: MUTTER INDEX _a <i>aus Boyes-Braem, 1995, Seite 62</i>	Seite 15
Abbildung 3: LADEN _a <i>aus Boyes-Braem, 1995, Seite 56</i>	Seite 15
Abbildung 4: Possessivform <i>aus Boyes-Braem, 1995, Seite 60</i>	Seite 15
Abbildung 5: PERSON <i>aus Boyes-Braem, 1995, Seite 192</i>	Seite 16
Abbildung 6: Verb Übereinstimmung <i>aus Boyes-Braem, 1995, Seite</i>	Seite 17

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dolmetscherin A Gebärden	Seite 25
Tabelle 2: Dolmetscherin B Gebärden	Seite 25
Tabelle 3: Dolmetscherin A Indexe	Seite 25
Tabelle 4: Dolmetscherin B Indexe	Seite 25
Tabelle 5: Dolmetscherin A Personalmorpheme	Seite 26
Tabelle 6: Dolmetscherin B Personalmorpheme	Seite 26
Tabelle 7: Dolmetscherin A Verben	Seite 26
Tabelle 8: Dolmetscherin B Verben	Seite 26
Tabelle 9: Dolmetscherin A Substitutoren	Seite 26
Tabelle 10: Dolmetscherin B Substitutoren	Seite 26

6.3 Glossenverzeichnis

Glossen 1: Referenten Einführung	Seite 13
Glossen 2: Referenten Wiederaufnahme	Seite 13
Glossen 3: Dolmetscherin A Wiederaufnahme "Gessler"	Seite 28
Glossen 4: Dolmetscherin B Wiederaufnahme "Gessler"	Seite 28
Glossen 5: Dolmetscherin A Possessiv und Plural "Soldaten"	Seite 29
Glossen 6: Dolmetscherin B Possessiv und Plural "Soldaten"	Seite 30

7 Anhang

7.1 Transkriptionsregeln

Im Folgenden sind Annotationskonventionen aufgeführt, wie sie aus dem SNF¹⁷-Projekt "Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Gebärdensprachen" an der ZHAW¹⁸ Winterthur (Bürgin, P., Meili, A., Ni, D. & Keller, J., 2016) übernommen wurden und für die Spuren **DH** und **NDH** verwendet wurden.

DH = manuelle Gebärden der Dominanten Hand sowie Zweihändige Gebärden

NDH = manuelle Gebärden die alleine von der Nicht-Dominanten Hand ausgeführt wurden

GLOSSE	Ein Wort in grossen Lettern definiert eine Gebärde. z.B. UNIVERSITÄT, Modalverben ausgenommen → MÖCHTE, WILL, MAG, SOLL, MUSS, DARF, Ordinalzahlen → DRITTE (ohne Boje), DRITTE2 (mit Boje)
GLOSSE_fremd	Eine Gebärde wird aus anderem Land entlehnt. z.B. MÜHSAM_fremd
alph_G-L-O-S-S-E	Ein Wort wird mit dem Fingeralphabet wiedergegeben. z.B. alph_Z-H-A-W
name_GLOSSE	Ein Gebärdennamen wird in kursiver Schrift angezeigt. z.B. name_DAWEI
modus_GLOSSE	Möglichkeitsformen z.B. modus_hätten, modus_würden, modus_wären, modus_bräuchen
XXX	Wenn die Gebärde nicht eindeutig identifiziert werden kann.
GLOSSE (xxx)	Ergänzungen, Fragestellungen usw. werden in Klammer gesetzt. (Eine Gebärde kann zum Beispiel nicht eindeutig identifiziert werden, aber es besteht eine starke Vermutung zu einer bestimmten Gebärde.)
<abgebrochen>	Die Ausführung der Gebärde wird abgebrochen.

¹⁷ Schweizerischer Nationalfonds

¹⁸ Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

IX	Zeigegebärden, also Hinzeigen auf eine bestimmte Person oder einen Gegenstand. Mit pro_IX-ich oder pro_IX-du oder pro_IX-er/sie/es werden Personalpronomen oder Verweise auf Dinge notiert.
POSS	Mit pro_POSS-mein oder pro_POSS-dein oder pro_POSS-ihr/sein werden Possessivpronomen mit einer flachen und geschlossenen Handform notiert. Die Gebärde kann kontextabhängig als pronominale Referenz, Determinator, Possessivpronomen, Benefaktiv oder Indikator für eine Lokation dienen.
pro_IX-referent	Funktion = Identifikation z.B. pro_IX-wir, pro_IX-mann
pro_POSS-referent	Funktion = Eigentum z.B. pro_POSS-frau, pro_POSS-dawei
pro_DEM-referent	Funktion = relative und intensive Zuordnung z.B. pro_DEM-flasche, pro_DEM-methode, pro_DEM-lehrer
pro_BEN-referent	Funktion = Benefaktiv (FÜR) z.B. pro_BEN-ich, pro_BEN-kind
pro_MIT_IX-referent-IX-ref.	Funktion = Konkomitativ z.B. pro_MIT_IX-dawei-IX-aline
pro_DEM_SELBST-referent	Funktion = relative intensive Zuordnung z.B. pro_DEM_SELBST-ich
ind_IX-ort	Funktion = Indikator für eine Lokation z.B. ind_IX-zhaw, ind_IX-winterthur, ind_IX-ort
SPEZIAL_Gebärdenbesch.	Für Spezialgebärden bzw. Idiome werden Umschreibungen mit SPEZIAL-Gebärdenbeschreibung notiert. Ihr Inhalt kann nicht mit einer Glosse wieder gegeben werden, sondern muss mit mehreren Wörtern umschrieben werden. z.B. SPEZIAL_begierig auf etwas sein.
Gestik:	
Gestik (...)	Gestik wird in Klammer gesetzt. Z.B. Gestik (winken), Gestik (rufen), Gestik (schultern nach oben ziehen)
PALM-UP	Satzanfang oder Satzende und Pause für Hand oder Hände mit Fläche nach oben.

Wortebene (Morpheme):

ink_ZAHL-GLOSSE	Zahlinkorporation sowie Gebärdenliste zeigt mithilfe eines Bindestrichs zwischen zwei Glossen an, dass es sich um eine einzige Gebärde handelt. Z.B. ink_2-JAHR, ink_3-MAL, ink_4-WOCHE, ink_5-MONAT, ink_5-UHR
ink_GLOSSE-GLOSSE	Inkorporation zeigt mithilfe eines Bindestrichs zwischen zwei Glossen an, dass es sich um eine einzige Gebärde handelt. Z.B. ink_GIBT-NICHT, ink_KANN-NICHT, ink_WIR-BEIDE, ink_IHR-ZWEI, ink_WEISS-NICHT, ink_ES-GIBT
kom_GLOSSE+GLOSSE	eindeutige Komposita (im Zweifel durch 2 Gebärden geglosst) Z.B. kom_ARBEIT+PERSON (Arbeiter), kom_SCHWEIZ+BEREICH (Schweiz)
art_GLOSSE-glosse	Eine Gebärde enthält zusätzliche Informationen über die Art und Weise der Aspektmarkierung und werden diese über Kleinbuchstaben mit einem Bindestrich an der Glosse angehängt. z.B. art_ARBEITEN-langweilig
locus_GLOSSE-glosse	Bei der verorteten Gebärde kann die Information nach der Glosse mit einem Bindestrich und in Kleinbuchstaben notiert werden. z.B. locus_COMPUTER-mitte, locus_cl_sub_STEHEN-rechts-vorne, locus_cl_sub_APFEL-TISCH-LIEGEN-mitte-oben

Steigerung:

	Steigerungen werden ausgedrückt durch Gebärde, Iteration und non-manuelle Elemente. Sie markieren verschiedene Möglichkeiten non-manueller Elementen anwenden, etwa über Stellung der Augenbrauen, des Kopfs und Veränderung der Mundgestik.
steig_komp_GLOSSE	komprativ: Ausdruck von wiederholten Ereignissen z.B. steig_komp_KALT (kälter)
steig_super_GLOSSE	superlativ: Ausdruck von expressiver Mimik und grössten Teilhabe an einer Eigenschaft z.B. steig_super_KALT (am kältesten)

steig_elativ_GLOSSE-GLO.	elativ: Ausdruck mittels Vorsilben oder einer dem Adjektiv vorangestellten Gradpartikel. z.B. steig_elativ_SAU-KALT, steig_elativ_SEHR-KALT, steig_elativ_ (extrem kalt, urkalt, sehr alt)
Aspekt:	Hinter einer Glosse wird mit einem Pluszeichen „+“ angezeigt, dass die Gebärde (Verb) wiederholt oder kontinuieriert wird. Achtung: Es wird nur Verb angezeigt. Kein Nomen und Adjektiv.
asp_dur_ GLOSSE+	Durativ: Ausdruck von kontinuierlichen Ereignissen z.B. FRAU asp_dur_ÜBERLEGEN+ (Die Frau überlegt sich lange.) asp_dur_cl_man_AUTO-FAHREN+ (Das Auto fährt lange.)
asp_ite_ GLOSSE+	Iterativ: Ausdruck von wiederholten Ereignissen z.B. asp_ite_regnen+ (es regnet immer wieder.) asp_ite_cl_sub_MENSCH-KOMMEN+ (Es kommt immer wieder mehr Menschen)
asp_hab_ GLOSSE+	Habitativ: Ausdruck von gewohnheitsmässigen Ereignissen z.B. DAWEI TÄGLICH asp_hab_RAUCHEN+ (Täglich raucht Dawei wie gewohnt.)
asp_prg_ GLOSSE+	Progressiv: Ausdruck des Verlaufs von Ereignissen z.B. ALINE asp_per_BUCH-LESEN+ (Aline liest das Buch durch)
Anzahl:	Die Reduplikation von Nomen und SASS-Klassifikatoren unterliegt Einschränkungen. Achtung: Es wird nur bei Nomen und SASS-Klassifikatoren und nicht aber bei der Aspektmarkierung angezeigt.
GLOSSE_mz	durch Reduplikation von Nomen. Z.B. KIND_mz, HAUS_mz
cl_ GLOSSE_mz	durch von SASS-Klassifikatoren, Z.B. cl_sass_HAUS_mz, cl_SASS_BAUM_mz

Satzebene:

Kongruenzverben:

	Bei dem verbalen Numerus wird der Numerus durch das Verb ausgedrückt. Alle Kongruenzverben mit gebundenen oder ungebundenen Morphemen drücken Plural aus, wobei sie durch Reduplikation Referenten entweder mehrere Raumpunkte oder eine Menge der Raumpunkte zuweisen.
per_referent-GLOSSE-ref.	Bei Personenkongruenzverben richtet sich der Anfangsort der Gebärde nach dem Subjekt und der Endpunktort nach dem Objekt. Die Verbbewegung wird in Zahlen vor und nach der Glosse notiert. Z.B. per_ich-GEBEN-er, per_ihr-SCHENKEN-ich, per_ich-LEIHEN-ihr
loc_referent-GLOSSE-ort	Ortskongruente Verben kongruieren mit einem oder mehreren Orten im Satz. Durch Anfang und/oder Ende der Gebärde werden Orten im Satz eindeutige Raumpunkte im Gebärdensraum zugewiesen. Verbbewegung wird in Zahlen vor und in kleiner Glosse nach der Glosse notiert. Z.B. loc_du-BESUCHEN-universität, loc_er-FLIEGEN-usa

Aspektmodulation im Verb Diese kann unter bestimmten Umständen dennoch Kongruenzmerkmale erhalten, beispielsweise um Dual, Exhaustive, Multiple oder Reziprokal auszudrücken.

asp_dual_ref.-GLOSSE-ref.	z.B. dual_ich-SCHICKEN-ihr-beide, dual_ihr-beide-BESUCHEN-ich
asp_exh_ref.-GLOSSE-ref.	z.B. exh_ich-FRAGEN-jeder, exh_er-GEBEN-jeder
asp_multi_referent-GLOSSE-ref.	z.B. multi_ich-FRAGEN-ihr
asp_rezip_referent-GLOSSEN-ref.	z.B. rezip_ich-TAUSCHEN-du

Simultaneität:

GLOSSE-hold/	Die Gebärde wird gehalten (meist Beibehaltung der Handform in einer lockeren Haltung) nach einer Gebärdenausführung.
--------------	--

hold-GLOSSE	<p>z.B. Rechtshand: locus_frau-cl_sub_KOMMEN-mitte Linkshand: cl_SUB_SITZEN-hold</p> <p>oder auch vor einer Gebärdenausführung. Rechtshand: ite_cl_man_LICHTSCHALTER-DRÜCKEN+ Linkshand: hold-WAND</p>
Klassifikation:	<p>Die Klassifikatorenkonstruktionen drücken relevant für physikalische Eigenschaften von Entitäten (Lebewesen und Gegenständen) aus. Sie unterscheidet sich zwei Arten von Man unterscheidet zwischen adjektivischen Klassifikatoren und Klassifikatorprädikat. Achtung: Es wird zuerst das Nomen, dann das Adjektiv, danach das Verben notiert.</p> <p>z.B. art_cl_sub_BAUM-STEHEN-dünn</p>
cl_sass_GLOSSE-G.	<p>Nominalklassifikation sind freie Morpheme mit adjektivischer Funktion. Sie werden verwendet, um Grösse, Form und Dektor von Gegenständen zu beschreiben und das Ergebnis eines Ereignisses zu illustrieren. Daher werden sie als SASS (<i>Size and shape-specifier</i>) bezeichnet. Sie tragen meistens mindestens zwei Informationen. z.B. cl_sass_BUCH-GROSS</p>
cl_skizze_GLOSSE-G.	<p>Klassifikator mit Skizze enthält eine Zeigegebärden, wird dies vor der Glosse in Grossbuchstaben spezifiziert. Diese Skizze als hinweisende Verortung (von Ort zu Ort) wird angezeigt. z.B. cl_skizze_VON-ISTANBUL-BIS-SOFIA</p>
cl_man_GLOSSE-G.	<p>Verbalklassifikatoren sind an ein Verb gebundene Morpheme. Klassifikator (cl); enthält eine Gebärde einen Handformvertreter, wird dies vor der Glosse in Kleinbuchstaben spezifiziert. Manipulator als subjektklassifizierendes Verb: z.B. cl_man_ICH-AUTO-KURVE-FAHREN (Ich fahre das Auto um die Kurve).</p>
cl_sub_GLOSSE-G.	<p>Substitutor als oObjektklassifizierendes Verb: z.B. cl_sub_AUTO-KURVE-FAHREN (Das Auto fährt um die Kurve).</p>

Constructed Action:

CA: Bedeutungsbeschreibung Constructed Action kann verschiedene Aktionen verschiedener

	Personen, Tieren und Dingen zeigen, ohne dass die Bezeichnungen für sie wiederholt werden und wird mit der Bedeutung beschrieben. Es gibt verschiedene Typen von CA.
Reine CA	diese zeigt Körper der Gebärdenden eine alleinige Entität in Aktion und eine vollständige Bedeutungserklärung. z.B. CA: die Katze läuft, CA: der Mann fühlt sich hilflos
Parallelisierte CA	diese kann zwei oder mehrere Bewegungsabläufe, Körperteile und parallelisierte Konstruktion dargestellt werden. z.B. Rechtshand: CA:cl_man_ UNTERLEIB-BERÜHREN Linkshand: hold_ UNTERLEIB
Klassifizierte CA	Die Form des Klassifikators richtet sich nach der Form oder Bewegung eines Gegenstandes oder Körperteile der Person. z.B. CA:cl_sub_ VOR-TÜR-STEHEN, CA:cl_man_ GERÄT-EINSCHALTEN
CA mit Lautmalerei	diese kann einen Vorgang als visualisierte Geräusche dargestellt werden. Im Sinne unterstützt sie Eigenschaften von geräuschvoller Aktion. z.B. CA:cl_man_ KUCHENROLLER-HALTEN-hold +Mundgestik: blasen

Für die weiteren Spuren galten folgende Regeln:

- **Mundbild**

Das Mundbild wurde nur dann annotiert, wenn es ohne manuelle Gebärde begleitet wurde, eine andere Bedeutung als die begleitende Gebärde beinhaltete oder die begleitende Gebärde um eine wichtige Bedeutung ergänzte.

- **Kohäsionsmittel**

Indexe wurden im Allgemeinen als **Index** annotiert, als **Index Personalpronomen**, wenn sie sich auf eine Person beziehen, als **Possessivpronomen**, wenn sie Besitz oder Zugehörigkeit markieren und als **Demonstrativpronomen**, wenn sie eine Bewegung zur Betonung enthielten.

Lokalisierende Indexgebärden, Zeigegebärden welche auf einen topo-grafischen Ort referenzieren oder eine Richtung angeben wurden als **Index Lokalisation** annotiert.

Alle Vorkommen der Gebärde PERSON wurden unabhängig vom Verwendungszweck als **PERSON** annotiert.

Die Gebärde SELBST wurde als **SELBST** annotiert.

Alle Verben, ausgenommen Tätigkeiten welche durch Klassifikatorformen umgesetzt wurden, wurden einer von zwei Klassifizierungen zugeordnet.

Dabei wurden auch Verben berücksichtigt welche innerhalb einer Rollenübernahme ("Role Shift" vgl. Herrmann & Steinbach, 2006) stattfinden.

Verben welche räumlich flektiert ausgeführt wurden, also einen Bezug zu Referenten herstellen, wurden als **Verb fl** annotiert. Alle anderen als **Verb unfl**.

Es wurden in dieser Spur weitere Kohäsionsformen annotiert, welche für die untersuchten Hypothesen nicht relevant sind:

Substitutions ("CLASS") Klassifikatoren wurden als Kohäsionsmittel **Klassifikator Substitution** annotiert.

Manipulator ("HANDLE") Klassifikatoren wurden als Kohäsionsmittel **Klassifikator Manipulator** annotiert.

Formbeschreibende ("SASS") Klassifikatoren wurden als Kohäsionsmittel **Klassifikator Form** annotiert.

Nominale Gebärden welche bereits zuvor im Text vorkamen, wurden als **Wiederholung** annotiert. Die erste Verwendung dieser nominalen Gebärde wurde als **Einführung** * annotiert.

Wenn der Blick eindeutig eingesetzt wurde um sich auf eine räumliche Referenz zu beziehen oder um eine Rollenübernahme ("Role Shift") anzuzeigen, wurde dies in einer Annotation **Blick** festgehalten. Die Variation **Blick** -> wurde verwendet um anzuzeigen, dass der Blick länger aufrechterhalten wurde als aus der Annotationslänge hervorgeht.

Zeitangaben wurden als **Tempus** annotiert.

- **Raumort**

Gebärden ohne räumlichen Bezug, welche an ihrer lexikalisierten Ausführungsstelle durchgeführt wurden erhielten die Annotation [**ohne**].

Der Gebärdenraum wurde grob unterteilt in die Bereiche:

- vorne
- links
- rechts
- oben rechts
- unten rechts
- oben links
- unten links

War eine Ausführungsstelle am äusseren Rand des Gebärdenraums konnte die entsprechende Richtung mit + verstärkt werden, war sie sogar ausserhalb mit ++.

Befand sich die Ausführungsstelle sehr nahe am Zentrum des Gebärdenraums konnte die Richtung mit – abgeschwächt werden.

Gebärden mit modifizierten Ausführungsort erhielten die Annotation [**<ausführungsort>**].

Wenn sie eine Bewegung enthalten, wurden sie folgendermassen annotiert: [**<start ausführungsort>**] -> [**<end ausführungsort>**]

Drückte die Bewegung aus, dass sich die Gebärde auf einen weiteren Bereich bezieht, wurde folgende Annotation benutzt:

[**<start ausführungsort>**] <-> [**<end ausführungsort>**]

Die Annotation [**P**] drückt bei Verben eine Referenz auf die Person des Erzählers (auch bei "Role-Shift") oder eines Körperteils des Erzählers aus.

- **Rollenübernahme**

Benutzt der Erzähler die Rollentechnik ("Role-Shift") wurde die Person welche dargestellt wurde in dieser Spur für die Dauer der Rolle annotiert. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der genaue Anfangs und Endzeitpunkt der Rollenübernahme oft nur schwierig genau zu markieren ist.

7.2 Transkriptionen

Auf den folgenden zwei Seiten finden sich je ein Ausschnitt der in ELAN erstellten Transkriptionen für beide der teilnehmenden Dolmetscherinnen. Es handelt sich jeweils um den gleichen Abschnitt der Textvorlage und um das in den Resultaten diskutierte Beispiel. Diese sollen der Veranschaulichung vom erwähnten Beispiel und der Transkription allgemein dienen.

Dolmetscherin A

Dolmetscherin B

